

МЕДИАМАҲСУЛОТЛАР УЧУН “МАЪНАВИЙ ЭКСПЕРТИЗА” ЖОИЗ(МИ?)

Амрулло КАРИМОВ

*Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
Халқаро журналистика факультети декани,
филология фанлари доктори, профессор
ORCID: 0009-0002-8952-3459*

Абстракт. Ушбу илмий мақолада замонавий медиамаҳсулотларининг сифат ва мазмуни, миллий ахлоқ меъёрларига мослик даражаси, медиамаҳсулотларининг сарлавҳаси ва уларда тарғиб қилинаётган мавзулар муаллиф томонидан таҳлил қилинади. Ютуқ ва камчиликлар муҳокама этилиб, таклиф ва тавсиялар берилади.

Калит сўзлар: медиамаҳсулот, телевидение, кўрсатув, ижтимоий тармоқ, подкаст, мавзу, сарлавҳа, креатив ёндашув.

Кириш

Республика Маънавият ва маърифат маркази томонидан янги ташаббус илгари сурилди. Ўзбекистонда медиамаҳсулотлар ахлоқсизликни тарғиб қилмаслиги учун “маънавий экспертиза”дан ўтказилади (www.xabar.uz, 2024). Мазкур ташаббус журналистлар, фаол жамоатчилик вакиллари томонидан кенг муҳокама қилинди ([Ҳасанов Отабек, 2024](#)). Марказ томонидан масалага изоҳ бериларкан: “Бугунги шиддатли даврда ахборотлар кўлами ва оқими кенг. Медиамакон замонавий, қизиқарли ва долзарб мавзудаги хилма-хил медиамаҳсулотлар билан тўлдирилмоқда. Лекин уларнинг барини ҳам сифат

жиҳатидан ҳам, мазмун жиҳатидан ҳам миллийлигимизга мос ва хос, тарбиявий аҳамияти юқори деб бўлмайди. Шу боисдан ҳам ёшлар тарбиясига ва миллий менталитетимизга раҳна солувчи медиамаҳсулотлар тарқалишининг олдини олиш ва уларнинг софлиги, миллий ахлоқимизга мослик даражасини таҳлил қилиб бориш анча муҳим” (Марказ хабарлари, 2024) – дейилади. Бугун теле ва радиоканаллар, ижтимоий тармоқлар учун тайёрланаётган медиамаҳсулотлар, хусусан, сериал, мультфильм, кино, кўшиқ ва клипларни маънавий экспертизадан ўтказишга нечоғли эҳтиёж бор? “Ўрмонга ўт кетса хўлу курук баробар ёнади” қабилида бу ташаббус цензурага айланиб қолмайдими?

Натижа ва мулоахазалар

Бугун мамлакатимизда “Sevimli”, “Zo‘rTV”, “My5”, “Milliy”, “FTV”, “LUX TV”, “Renessans TV” сингари ўнлаб хусусий телеканаллар, “Vodiy sadosi”, “Oriat Dono”, “Автордио” сингари радиоканаллар фаолият юритмоқда. Ижтимоий тармоқларда турли номларда подкастлар юзага келди. Жамоатчилик томонидан хусусий телеканалларнинг лойиҳалари, ижтимоий тармоқлардаги подкастлар эътироф этилаётгани, томошабинлари кўплиги, қизиқарли ва креатив лойиҳаларни эфирга узатилаётгани одамни қувонтиради. Аммо, уларнинг сифати тўғрисида ҳамиша ҳам ижобий фикр айтиш қийин. Энг аввало, лойиҳаларнинг номланиши учун маънавий экспертиза жоиз. Жуда кенг аудиторияга эга бўлган тиктокер, вайнер, блогерлар ўз тилида, ўз лаҳжасида, ўзининг жарғонида истаган нарсасини бидирлаб ётгани, теле ва радиобошловчилар истаган сўзни исталган маъно ва мақсадда ишлатаётгани, кўрсатувлар, дастурлар, турли интернет ресурслари, сайтлар номидан давлат тили қай аҳволда эканини билиш мумкинлигига урғу беради.

Телеканаллардаги дастурлар номлари таҳлил қилинар экан, гарчи номи миллий бўлса-да, “Milliy” телеканалида 10 (“Гараж”, “Mtv Show Kids”, “Mtv Show”, “М – news”, “TV – sale”, “Made in India”, “Voydod Karaoke”, “Hello

Africa”, “Shakkar time”, “M-zone”) номда, “Zo`r TV” да 13 (“Pavilon”, “Real xit”, “Puls 11 41”, “Magnit”, “Bumerang”, “Online 3602”, “Animal 360”, “Aristokratlar”, “Bojalar drive”, “Travel time”, “Скетч-шоу (Scetch Show)”, “Stend up o`zbekcha”, “The cover up”, “Божалар- community”, “Адреналин шоу”) номда, “Yoshlar” телеканалда 8 (“Sms-chat”, “Start-up-club”, “Uzex”, “General english”, “Kameradar”, “Yoshlar klip paradi”, “My business”, “Blogpost”) номда хорижий тиллардан олинган сўзлардан кўрсатувларни номлашда фойдаланилган. Бундай амалиёт вирусли касаликка ўхшайди. “MY5” (“Reyd kamera”, “My shop”), “Navo” (“Янгича cover”) телеканалда шунга ўхшаш баъзи лойиҳалар учради. “Sevimli” телеканалда ажнабий номлар учрамаганини ижобий баҳолаш зарур.

Ижтимоий тармоқлардаги поткастлар аҳволи, уларнинг номланиши ҳам талаб даражасида эмас. Мисол учун, YouTubeда бир ярим миллионга яқин обуюначига эга бўлган “Chotki TV” (муаллиф Абдувосид Саримсаков) поткасти жуда машхур. Ўзбекистон халқ артисти, Маданият вазири О.Назарбеков билан бўлиб ўтган суҳбат 2022 йил 17 июлда интернетга кўйилган. 2024 йил 20 октябрь ҳолатига мазкур поткастнинг кўрувчилари сони 2 003 216 тани ташкил этган (Абдувосид Саримсоков, 2022). Суҳбат анча жонли. Жамоатчиликка қизиқ бўлган мавзуларда савол-жавоб ташкил этилган. Дастлабки савол томошабин диққатини тортади: “Вазир бўлиш мазза эканми ёки хонанда бўлишми?”. Шу зайл, кўрсатув бир-биридан қизиқарли, долзарб саволлар билан ривожланиб борди. Кўрсатув аввалида цензурага йўл кўйилмаслиги, суҳбатнинг бирор-бир нуқтаси кесиб ташланмаслиги ҳам келишиб олинди. Ана шундай қизиқ ва керакли лойиҳанинг рус тилидаги сўз билан номланишини оқлаб бўлмайди. Давлат тили ва унинг мавқеи ҳақида гап кетаётган ҳозирги пайтда кўрсатувларга бундай номлар кўйиш бизни кўйилган мақсаддан чалғитади. Ўз она тилимизда лойиҳа учун яхши номлар топиш мумкин эди. Ҳаттоки, шундай номлар билан машхур бўлаётган ўнлаб

поткастларни ҳам айтиш мумкин. Мисол учун, жамоатчилик орасида машхур бўлган ёшлар (Хушнудбек Худойбердиев, Муҳрим Аъзамхўжаев, Отабек Бакиров, Лазиз Ҳамидов, Қобил Хидиров)нинг “Лолазор” подкасти шу ном билан машхурликка эриша олди. Мисол учун, Ўзбекистоннинг биринчи Президенти Ислон Каримовнинг президентлик даври, ҳукуматдаги ёзувчилар, Абдулла Орипов ва ўзбек шеърляти, ўзбек тилининг ҳолати, адиблар ҳаётига оид хотиралар ва бошқа мавзулар хусусидаги Ўзбекистон халқ шоири Усмон Азим билан бўлган суҳбати(2024 йил 27 октябрь)да кўрувчилар сони 90 мингга етган (Абдувосид Саримсоқов, 2022). Назаримизда, ўз она тилимиздаги номларни жорий этиш учун маънавий экспертиза жоиз.

Кейинги йилларда мусикий-кўнгилочар лойиҳалар хусусий каналларнинг томошабинбоп типига айланди. Айниқса, “Zo‘r TV”нинг “Эрталабдан салом” (тонгги), “Ухламайсизми?” (тунги) лойиҳалари минглаб мухлисларга эга. Кўрсатувни таниқли санъат юлдузлари ва кулгу усталари олиб боришади. Бошловчиликка юлдузларни жалб этиш юқори рейтингда туришнинг бир усули. Аммо, баъзи ҳолатларда меъёр бузилади. Одатда юқорида номи тилга олинган ҳар икки кўрсатувда ҳам меҳмонлар таклиф этилади. Жонли эфир. Қизиқчи Шукрулло Исроилов билан бўлиб ўтган бир ҳолат. Студияга меҳмон таклиф этилди. Қизиқчи қўл чўздию, аммо хонанда йигит кўрмай қолди. Аммо, қўли кўксида. Бошловчи эса “*қўлим сасиб қолди*” деган жумлани ишлатди. Агар давлат телеканалларида шундай жумла ишлатилса, муайян муддатга бошловчиликка рухсат этилмасди. Бошловчи ҳеч нима бўлмагандай, фаолиятда давом этипти. Ҳолат борган сари аянчли тус олмоқда. Хонандалар, қизиқчилар, сўз усталари, блогерларнинг бошловчиликка жалб этилиши оммавий тус олди. Журналист кадрлар тайёрланадиган олий ўқув юртларида “Нутқ маданияти”, “Нотиқлик санъати”, “Медиа тили ва услуби” каби фанлар ўқитилади. Лекин, теле ва радиоканалларда асосан санъат, маданият йўналишида таҳсил олганлар,

бошловчилик курсида мустақил ўқиганлар, алмойи-алжойи қарашлари билан ном қозонган вайнерлар, блогерлар иш юритишмоқда. Жаъфар исмли бошловчилик қилаётган “Чида юлдузим” поткастини кузатар эканмиз, у ердаги сўқиниш, ўзини тутиш, бир сўз билан айтганда, маънавий тарбиясизликка чидаб бўлмайди. Журналистик таълимда замонавий, креатив ёндашувларни қамраб олган фанларни ўз вақтида киритилмагани, юқорида номлари тилга олинган фанлар сифатига яхши эътибор берилмагани боис, медиа бозор бошқа соҳа вакилларига бой берилди. Вазият шу даражага бориб етдики, “маънавий экспертиза”га эҳтиёж туғилди. Шунинг учун ҳам жамоатчилик хавотирга туша бошлади. “Маънавий экспертиза” сўз эркинлигига раҳна солмаслиги айтиб ўтилган бўлса-да, бу ташаббус медиамаҳсулотлар сифатига ўз таъсирини ўтказмай қўймайди. Ҳар ҳолда бу масала баҳсли бўлиб қолаверади.

Хулоса

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2024 йил 20 ноябрда бўлиб ўтган Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг мажлисидаги маърузасида: “Бизнинг иккита ўқ томиримиз, иккита таянч устунимиз бор: бири – иқтисодиёт, бири – маънавиятдир. Маънавий буюк халқ – иқтисодий томондан ҳам буюк бўлади” – деб таъкидлади. Хусусий теле ва радиоканаллар мутасаддилари, мустақил равишда поткастлар тайёрлаётган вайнер ёки блогерлар мамлакат раҳбари қайд этган жиҳат нуктаи назаридан масалага ёндашса, “маънавий экспертиза”га эҳтиёж қолмайди. Маънавий экспертиза муаллифлар онги, қалби, ватанпарварлиги, миллатпарварлиги билан боғлиқ бўлган узвий жараён ҳисобланади.

Фойдаланилган манбалар:

Chotki Tv. (n.d.). *www.youtube.com. Xurmacha qilg'ini uyinda qil, men bog'cha opa emasman, alam qilsin, yor yor ko'rsatuv haqida*. Toshkent, Uzbekiston. From https://www.youtube.com/watch?v=BgksloFJtSQ&lc=Ugz_UCAzuPxumpIL3TN4AaABAg

- Toshpo'atova N.Q. (2019). *Tahliliy jurnalistika*. Toshkent: Bayoz.
- Toshpo'latova N.Q. (2013). *Jurnalistika psixologiyasi*. Toshkent.
- www.xabar.uz. (2024 йил 11-ноябрь). *Эндилликда медиумаҳсулотлар «маънавий экспертиза»дан ўтказилади*. Тошкент. From <https://xabar.uz/mahalliy/endilikda-mediamaahsulotlar-manaviy-ekspertheadanotkaziladi>
- Абдувосид Саримсоқов. (2022). Chotki.Tv. *Xurmacha qilig'ini uyinda qil, men bog'cha opa emasman, alam qilsin, yor yor ko'rsatuv haqida*. Toshkent, Uzbekiston. From https://www.youtube.com/watch?v=BgksloFJtSQ&lc=Ugz_UCAzuPxumpIL3TN4AaABAq
- Аристотель. (1978). *Риторика. Античные риторика*. Москва.
- Борев Ю. (1988). *Эстетика*. Москва: Политиздат.
- Жўрақулов У. (2006). *Худудсиз жилва*. Тошкент: "Фан".
- Йўлдошев Қ. (2006). *Ёниқ сўз (адабий ўйлар)*. Тошкент: "Янги аср авлоди".
- Марказ хабарлари. (2024 йил 11-ноябрь). Telegram. *Расмий муносабат*. Тошкент. From https://t.me/manaviyat_markaz/27576
- Мещеряков Б., Зинченко В. (2004). *Большой психологический словарь*. Москва: Олма-пресс.
- Ниёзметова Р.Ҳ. (2006). *Адабий материалларни ўрганишда ахборот технологиялардан фойдаланиш*. Тошкент.
- Тертычный А.А. (2000). *Жанры периодической печати*. Москва: Аспект Пресс.
- Толмачёв В. (2003). *Зарубежная литературы XX века*. Москва: ACADEMA.
- Хализев В. (2004). *Теория литературы*. Москва: Вышс. школа.
- Ҳасанов Отабек. (2024 йил 11-ноябрь). Telegram kanal. *Расмий муносабат*. Тошкент. From https://t.me/otabek_khasanov/2785
- Чернишевский Н. (1956). *Танланган адабий-танқидий мақолалар*. Тошкент: Давлат нашр.

FOR MEDIA PRODUCTS IS “SPIRITUAL EXPERTISE” ALLOWED?

Amrullo Karimov

Abstract. *In this scientific article, the author analyzes the quality and content of modern media products, the level of compliance with national moral standards, the titles of media products and the topics promoted in them. Achievements and shortcomings are discussed, suggestions and recommendations are given.*

Keywords: media product, television, show, social network, podcast, topic, title, creative approach.